

ABUL MUIN NASAFIYNING HAYOT YO'LI VA FIQH USULLARI PEDAGOGIK TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.

ATADJANOVA DINORA ULUG'BEKOVNA

UrDu "Boshlang'ich ta'lim metodikasi"

kafedra katta o'qituvchisi (PhD)

Islom dinining buyuk namoyandalaridan biri, islom dini sofligini saqlashga hissa qo'shgan, ko'plab ilmiy asarlar muallifi Abul Muin Nasafiyning ilmiy-ma'naviy merosini taqdiq etish, asarlaridagi pedagogik qarashlarni yoshlarga singdirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Uning asl ismi Abul Mu'in Maymun ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Mo'tamad ibn Muhammad ibn Makhul ibn Fazl Nasafiy Makhuliydir. Milodiy 1027- yili yoki 1038-yili(hijriy 418- yoki 438- yili) Nasafda tug'ilgan. Abdulkarim Sam'oniy Abul Muin ismiga "Ibsoniy"ni ham qo'shib aytadi. Ibson qishlog'i Qarshi shahrida joylashganini ta'kidlaydi. Abul Muin Nasafiy shu qishloqda tug'ilgan. U kishiga Makhuliy deb nisbati berilishi katta bobolari sabablidir. Katta bobosi Makhul Nasafiy (vafoti 930 y.) Imom Moturidiyning shogirdlaridan biri edi. Bobosi Mo'tamid ibn Makhul Nasafiy esa hanafiy olimlari orasida mashhur edi. Imom Nasafiy ilmga qiziqtirgan inson uning otasi Muhammad ibn Mo'tamad bo'lgan. U o'z shahrining peshvo ulomalaridan edi. Hatto Imom Nasafiy ba'zi sanadlarni rivoyat qilganda otasini ismini ham qo'shib aytar edi. Muhammad ibn Mo'tamad bir qancha kitob ta'lif etgan. "Lu'lu'yot fil mavo'iz", "Lubob", "Roddu a'la ahli bida'i val ahvai" (bid'atchi va hayolparastlarga raddiya) shular jumlasidan hisoblanadi. Boshlang'ich bilimlarni bobosi so'ngra otasidan oladi. Keyinchalik Abul Yusr Pazdaviyning shogirdi bo'ladi. Imom Nasafiy kalom ilmida yetuk olim sifatida salaf va xalaf o'rtasida ko'prik vazifasini bajargan va Moturidiyya yo'nalishini rivoj topishida ulkan xizmatlar qilgan.

Imom Nasafiy Abbosiylar xalifaligi davrida Buxoro va Samarqandda yashab, ijod qilgan. Bu davrda ilm – fanning barcha sohalariga e'tibor berilgan. Natijada jamiyatda hur fikrlilik rivojlanib, turli xil oqimlar va aqidalar paydo bo'la boshlagan edi. Shu sababli imom Nasafiy turli noto'g'ri mazhablarga raddiya sifatida ko'plab kitoblarni ta'snif etgan. Ulardan bizga yetib kelganlari:

“Tabsirtul adilla fi usuliddin”, bu kitob Motuturidiyya mazhabi bo'yicha Imom Moturidiyning “Tavhid” kitobodan keyingi o'rinda e'tirof etiladi.

“Bahrul kalom fi ilmil kalom”, bu kitob kalom ilmi bo'yicha Moturidiyya maktabining asasiylaridan biridir. Ushbu asar Abu Mansur Moturidiy asos solgan islomiy aqidaning bosh manbalaridan hisoblanadi. Ayniqsa, islom dinida turli tuman oqimlar va ta'limotlar yaratilayotgan hozirgi davrda bu asarning ilmiy amaliy ahamiyati beqiyosdir.

“At-Tamhid li qovaidit tavhid fi ilmil kalom”,

“al-Olim val mutaallim”,

“al-Umda fi usuli fiqh”

“izohul ma hajati likavnilaql hujjatan” ,

“Sharhul jomi'ul kabir lishshaybinuy fi furu””,

“Manohijul aimmati fi furu””,

“Mo'taqidot”.

Uning shogirdlari orasidan Ahmad al-Bazdaviy, Ahmad ibn Muhammad Abul Fath Xulamiy 470 yili tug'ilgan. Buxoro shaxrida yashab juda ko'p ilm sohibi bo'lgan. Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Ahmad Abu Bakr Alouddin Samarqandiydir, u hanafiy olimlar orasida “Tuhfatul fuqiho” nomli kitobi ila mashhurdir. Melodiy 1180 yil vafot etgan. Ibrohim Saffor Buxoriy, Najmiddin Umar Nasafiy, Abu Bakr Koshoniy, Abul Muzaffar Toliqoniy kabi olimlar yetishib chiqqan. Abul Muin Nasafiy asarlarining ko'pi kalom ilmining turli masalalariga bag'ishlangan. Olimning “Bahrul kalom fi ilmil kalom” asari moturidiya maktabining kalom bo'yicha asosiy manbalaridan biridir. U o'rta asrlarda katta shuhrat qozongan. Olimning ushbu asari uchta katta asari orasida (“Tabsiratul adilla”, “At-tamhid li

qova'idit tavhid", "Bahrul kalom") birinchi bo'lib nashr etilgan. Abul Muin Nasafiyning mashhur asarlaridan yana biri "Tabsiratul adilla fi usulid din ala toriqil imom Abu Mansur Moturidiy" ("Din asoslarini imom Abu Mansur Moturidiy tariqatiga binoan dalillar bilan sharhlash")dir. Nomidan ham ma'lum, asarda moturidiya ta'limoti dalillar bilan sharhlanadi. Allomaning kalom ilmiga oid yana bir mo'jaz kitobi "Kitobut tamhid li qova'idit tavhid" asaridir. Jahon kutubxonalarida kitobning ko'plab nusxalari saqlanadi. Yaqinda Turkiyada bu asar Istambul kutubxonalarida saqlanayotgan qo'lyozmalari asosida qayta nashr etildi.

Abul Muin Nasafiy abbosiylar hukmronligi zaiflashib, inqirozga yuz tutayogan davrda yashab ijod qildi. Bu davrda ulkan imperiya bir necha mustaqil mamlakatlarga bo'linib ketdi, siyosiy ahvol ancha keskinlashdi. Bu holat ilm sohasiga salbiy ta'sir qilmadi. Aksincha, yuksak madaniyat markazi bo'lgan poytaxt Bag'dodga bellashadigan Qurtuba, Qohira, Buxoro kabi madaniyat o'choqlari paydo bo'ldi. Shunday ilm-irfon markazlarida Abul Muin Nasafiydek buyuk olimlar yetishib chiqdi.

Alloma mol-dunyoga qiziqmadi, parhezkor, faqih, muhaddis, mutakallim bo'lib, qat'iy dalillar bilan salaflarning fikrlarini mustahkamladi, mo'tazila, jahmiya, rofiziya, xorijiya kabi muxolif firqalarga qarshi turib, ularning aqidasi botilligini aniq, ishonchli dalillar bilan isbotlab, odamlar orasida ilmu ma'rifat ziyosini sochdi. Abul Muin Nasafiy milodiy 1114 yili (hijriy 508 yil) vafot etgan. Qabri Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston milliy ensiklopediyasi.-Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti,2003, 6-jild.
- 2.Ubaydulla Uvatov, Saidmuxtor Oqilov, Ergash Daminov. Moturidiya ta'limoti va Abu Muin Nasafiy ilmiy merosi. –Toshkent: "Movaraunnahr" 2018
- 3.Ma'naviyat yulduzlari (To'plovchi va mas'ul muharrir M.Xayrullayev).- Toshkent:Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyot,2001.
4. Имом Абу Муин Насафий // Ислам нури, 2017 йил 15 декабрь

5. Муҳаммад, Носир. Сирли зарварақлар: тарихий этюдлар. – Т.: “O‘zbekiston”
НМИУ, 2016. – 64-бет.